

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бахронов Ж.Ж. (Бухара)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврұзов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)

СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ОТ АЛКОГОЛЬНОГО ОПЬЯНЕНИЯ**Сафаров Б.З.¹, Элиева М.Ф.²**¹Навоийский филиал Научно-практического центра Республиканской судебно-медицинской экспертизы²Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. В данном исследовании с судебно-медицинской точки зрения проанализированы морфологические изменения поджелудочной железы в случаях смерти от алкогольного опьянения. Исследование включало гистоморфологические исследования на основе аутопсийного материала умерших от хронического алкоголизма. По полученным результатам, в результате длительного воздействия алкоголя в ткани поджелудочной железы наблюдался ряд патологических изменений: дистрофия и некроз ацинарных клеток, отек и лимфомакрофагальная инфильтрация в интерстициальной ткани, застой и тромбоз в мелких кровеносных сосудах, а также признаки фиброза и васкулита. Микроскопический анализ выявил преобладание деструктивных процессов в паренхиме железы, что объясняется повышенным окислительным стрессом и подавлением антиоксидантной системы под воздействием алкоголя.

Ключевые слова: алкоголизм, морфология, поджелудочная железа, судебная медицина

FORENSIC STUDY OF MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE PANCREAS DUE TO ALCOHOL INTOXICATION**Safarov B.Z.¹, Elieva M.F.²**¹Navoi Branch of the Scientific and Practical Center of the Republican Forensic Medical Examination²Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

Resume. This study analyzes morphological changes in the pancreas from a forensic perspective in cases of death due to alcohol intoxication. The study included histomorphological examinations based on autopsy specimens from patients who died from chronic alcoholism. The results revealed a number of pathological changes in pancreatic tissue as a result of prolonged alcohol exposure: degeneration and necrosis of acinar cells, edema and lymphomacrophage infiltration in the interstitial tissue, congestion and thrombosis in small blood vessels, as well as signs of fibrosis and vasculitis. Microscopic analysis revealed a predominance of destructive processes in the pancreatic parenchyma, which is explained by increased oxidative stress and suppression of the antioxidant system under the influence of alcohol.

Keywords: alcoholism, morphology, pancreas, forensic medicine

АЛКОГОЛ ИНТОКСИКАЦИЯСИ НАТИЖАСИДА ОШҚОЗОН ОСТИ БЕЗИНИНГ МОРФОЛОГИК ЎЗГАРИШЛАРИНИ СУД-ТИББИЙ ТЕКШИРИШ**Сафаров Б.З.¹, Элиева М.Ф.²**¹Республика суд тиббий экспертиза илмий-амалий маркази Навоий филиали, Тошкент ш., Ўзбекистон²Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу тадқиқотда алкоголь интоксикацияси сабабли юз берган ўлим ҳолатларида ошқозон ости безининг морфологик ўзгаришлари суд-тиббий нуқтаи назардан таҳлил қилинди. Тадқиқотда сурункали алкоголизмдан вафот этган марҳумларнинг аутопсия материаллари асосида гистоморфологик текширувлар ўтказилди. Олинган натижаларга кўра, алкогольнинг узоқ муддатли таъсири натижасида ошқозон ости беzi тўқимасида қатор патологик ўзгаришлар кузатилди: ацинар хужайраларда дистрофия ва некроз, интерстициал тўқимада иши ва лимфомакрофагал инфильтрация, майда қон томирларда стаз ва тромбоз ҳолатлари, шунингдек фиброз ва васкулит белгилари қайд этилди. Микроскопик таҳлилда безнинг паренхимасида деструктив жараёнлар устунлик қилган бўлиб, бу ҳолат алкоголь таъсиридаги оксидланиш стрессининг кучайиши ва антиоксидант тизимнинг издан чиқиши билан боғлиқ деб баҳоланди.

Калит сўзлар: алкоголизм, морфология, ошқозон ости беzi, суд тиббиёти

Актуальность. Хронический алкоголизм и его осложнения остаются актуальной проблемой для социально-экономической стабильности и систем здравоохранения во всем мире. По данным

Всемирной организации здравоохранения, потребление алкоголя является причиной примерно 5% смертей в мире, ежегодно уносит жизни более 3 миллионов человек и является значительным фактором риска более чем 200 заболеваний, включая сердечно-сосудистые заболевания, рак и цирроз печени. В европейских странах число смертей, связанных с алкоголем, превышает 290 000 в год, что приводит к снижению производительности труда и росту социальных проблем. В Узбекистане растущее потребление алкогольных напитков среди молодежи и женщин, а также регистрация более 10 000 случаев хронических заболеваний поджелудочной железы, ежегодно еще больше усугубляют серьезность ситуации. Имеющиеся научные данные свидетельствуют о росте распространенности алкогольного поражения поджелудочной железы, что подчеркивает необходимость усиления ранней диагностики и профилактических мер.

Алкогольная интоксикация является одной из социально-медицинских проблем, представляющих серьезную угрозу для здоровья человека. Длительное или высокодозное употребление алкоголя негативно влияет на функционирование внутренних органов, особенно поджелудочной железы, вызывая морфологические и функциональные изменения. В судебно-медицинской практике патоморфологические признаки поджелудочной железы имеют важное диагностическое значение при определении причин смерти от алкогольной интоксикации. Под воздействием алкоголя наблюдаются деструктивные и некротические процессы в ткани железы, геморрагическая инфильтрация, васкулит, интерстициальный отек и тромбоз мелких кровеносных сосудов. Изучение точных морфогенетических механизмов этих изменений поможет улучшить судебно-медицинскую диагностику, точно отличить смерть от алкогольной интоксикации от других причин и повысить надежность экспертных заключений. Кроме того, анализ морфологических особенностей патологии поджелудочной железы под воздействием алкоголя важен не только в судебно-медицинской, но и в клинично-патологоанатомической практике и обеспечивает основу для более глубокого понимания патогенетических механизмов смертей, связанных с алкоголем. Таким образом, научная и практическая значимость этой темы очень высока.

Цель данного исследования. Изучение морфологических изменений поджелудочной железы в случаях смерти от алкогольного опьянения с судебно-медицинской точки зрения, выявление морфогенетической основы патологических процессов и оценка их диагностического значения.

Материалы и методы. Исследование проводилось на телах 56 умерших (40 мужчин и 16 женщин), взятых во время вскрытия в Республиканском центре судебно-медицинской экспертизы. Во всех случаях по данным экспертизы причиной смерти было установлено алкогольное опьянение. Полученный материал представлял собой ткани поджелудочной железы, полученные в ходе интенсивного вскрытия. Для гистологического анализа были приготовлены парафиновые блоки, готовили микропрепараты слоём толщиной 4–5 мкм и окрашенные гематоксилином-эозином. Для микроскопии использовались микроскопы Leica.

Результаты исследования. Морфологический анализ поджелудочной железы в случаях алкогольной интоксикации выявил следующие основные изменения. Дистрофические изменения паренхимы - вакуолярная дистрофия и разрушение цитоплазмы - наблюдались в железистых клетках во всех 56 случаях. Отек и кровоизлияния в интерстициальной ткани - интерстициальный отек, васкулит и периваскулярная инфильтрация были обнаружены в 39 случаях.

Рис №1. Видно участки склероза и фиброза поджелудочной железы на фоне алкогольного опьянения. Окр: гем-эозином,ув: 10x10.

Рис.№2 Кровоизлияние в строме поджелудочной железы. Окр: гем-эозином,ув: 10x10.

Некротические изменения - выраженный ацинарный некроз и небольшие геморрагические кровоизлияния были отмечены у 28 умерших. Нарушения микроциркуляторной системы - признаки тромбоза и застоя в мелких сосудах наблюдались в 41 случае. Воспалительная реакция - лимфоцитарная и макрофагальная инфильтрация была сильно выражена в 33 случаях, особенно вокруг портальных трактов. Фиброз и склероз в 18 случаях были отмечены процессы фиброза и склероза в строме желез, что было оценено как связанное с длительным воздействием алкоголя. Гистохимический анализ показал активацию процессов апоптоза за счет увеличения числа макрофагов.

Рис.№3. В поджелудочной железе. островки Лангерганса сохранено,. Выявляются промежуточные утолщения , определяются интерстициальный отёк. Окр:гем-эозином, ув: 10x10.

Рис №4. В поджелудочной железе ацинусах, выявлены мультифокальные очаги некроза. На границах железистых долей обнаружены шероховатая фиброзная соединительная ткань и интерстициальные воспалительные очаги. Окр:гем-эозином, ув: 10x10.

Вывод. Выявленные морфологические признаки являются важными диагностическими критериями для различения смертей, вызванных алкогольной интоксикацией, от других токсических и патогенетических факторов при судебно-медицинской экспертизе. В то же время, систематический анализ этих изменений поможет выявить патогенетические механизмы поражения органов под воздействием алкоголя и улучшить судебно-медицинскую диагностику.

Список литературы:

1. Акалаев Р.Н., Стопницкий А.А., Хожиев Х.Ш., Ширинбаева Ш.Ш., Хамраева Г.Ш. Acute poisonings with alcohol-containing products part 2 // Вестник экстренной медицины, 2017, № (3).-С. 102-108.
2. Акалаев Р.Н., Стопницкий А.А., Хожиев Х.Ш. Алкоголдан зарарланиш сабабли токсик гепатит билан асоратланган беморларга замонавий гепатопротекцияли комплекс даво // Вестник экстренной медицины, 2018, том 11, №2.-С. 44-47.
3. Абрамова М.В., Веровский В.Е. Особенности течения и оптимизация фармакотерапии токсического гепатита, вызванного отравлением суррогатами алкоголя // Вестн. ВолгГМУ. – 2008. – №26, вып.2. – С. 27–30.
4. Алябьев Ф. В. Морфофункциональные изменения внутренних органов и некоторых биохимических показателей в динамике острой алкогольной интоксикации // Сибир. мед. журн. - 2012. - Т. 27, № 3. - С. 127-130.
5. Анипченко А. В., Быков Ю. В., Григорьев М. Э. Хронобиология при злоупотреблении алкоголем: в фокусе - мелатонин // Consilium medicum. - 2012. - Т. 14. - №. 9. - С. 74-78.
6. Азизова М.А. Морфология и некоторые морфометрические параметры печени Лабораторных животных с различным характером питания 2016 г «Наука молодых» (eruditio juvenium).-С. 6-12.
7. Азизова М.А. Изучение морфологии и некоторых морфометрических показателей печени у травоядных, плотоядных и всеядных лабораторных животных // Вестник совета молодых учёных и специалистов челябинской области №4 (11) Т.1 2015.-С.3-9.
8. Тарасова О.И., Огурцов П.П., Мазурчик Н.В., Моисеев В.С. Современные лабораторные маркеры употребления алкоголя // Клиническая фармакология и терапия. - 2013 - Т.16. - № 1. - С.1-5.
9. Усанова А. А., Новикова Э. К., Кузма Ф. М. Современные неинвазивные методы диагно-

стики алкогольной болезни печени //Современные проблемы науки и образования. - 2020. - №. 4. - С. 147-147.

10.Yuzuriha T., Okudaira M., Tominaga I. Alcohol-related sudden death with hepatic fatty metamorphosis: A comprehensive clinicopathological inquiry into its pathogenesis //Alcohol and Alcoholi. - 2017. - V. 32, № 6. - P.745-752.

11.Zahra Tootian., Louei Monfared Ali., Simin Fazelipour. "Study of anatomical, histological

and biochemical changes of liver in the mice exposed to phenol." Medical Science Journal of Islamic Azad Univesity-Tehran Medical Branch 22.4 (2013).-P.266-272.

12.Zawilska J. B., Skene D. J., Arendt J. Physiology and pharmacology of melatonin in relation to biological rhythms // Pharmacological reports. - 2009. - V. 61. - №. 3. - P. 383-410.

Для цитирования: Сафаров Б.З., Элиева М.Ф. Судебно-медицинское исследование морфологических изменений поджелудочной железы от алкогольного опьянения // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 6(20). – С. 1598–1601. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18082999>